

Çizge Kuramında Topolojik İndeksler

Musa Elsıkma*^{ORCID}, Gökşen Bacak-Turan^{ORCID}
Manisa Celal Bayar Üniv., Matematik Bölümü, Manisa, Türkiye
*İletişimden sorumlu yazar: musa.elsikma@ege.edu.tr

Özet

Bir moleküler çizge, bir molekülü temsil eden, atomları köşe ve bağları kenar olarak alan bir grafiştir. Topolojik indeksi, grafik izomorfizmleri altında değişmez kalan matematiksel bir kavramdır. Molekülün kimyasal yapısını bir reel sayıyla ilişkilendirir ve yapı-özellik ve yapı-aktivite ilişkilerini modellemek için önemli bir moleküler tanımlayıcıdır. Bu tanımlayıcı, bir molekülün çeşitli fizikokimyasal özelliklerinin tahmin edilmesini sağlar. Moleküler bir grafiğin topolojik indeksi, köşelerinin dereceleri ve mesafelerine dayanan matematiksel bir ifadedir. Bu çalışma, belirli moleküler grafikler için çeşitli topolojik indis türlerini araştırmakta ve birkaç yeni bulgu sunmaktadır.

Anahtar kelimeler: Topolojik indeksler, moleküler çizgeler, Dendrimer, derece

Giriş

Gerçek dünyadaki uygulamalarda topolojik indeksler, maddelerin fiziksel özelliklerini, kimyasal reaksiyonlarını ve biyolojik aktivitelerini tanımak için değerli araçlar olarak hizmet eder. Son 40 yılda kimyasal graf teorisi, hesaplamalı kimya ve graf teori içinde önemli bir alt alan haline geldi ve büyük ilgi gördü. Bu alandaki araştırmaların sonuçları çeşitli kimya ve ilaç mühendisliği uygulamalarında yaygın olarak uygulandı. Kimyasal graflar, atomların bir grafin tepeleriyle ve kimyasal bağların ise ayrıtlarıyla temsil edildiği molekül modelleridir.

Bu alandaki araştırmaların sonuçları çeşitli kimya ve ilaç mühendisliği uygulamalarında yaygın olarak uygulanmıştır. Topolojik indeksler, derece bazlı, mesafe bazlı, derece-mesafe bazlı moleküler yapılar gibi kimyasal bileşik yapılarının fiziko-kimyasal özelliklerini analiz etmek için önemli özelliklerdir. Topolojik indeks hesaplamalarına ilişkin yöntemler, kimyasal deneyler olmaksızın yeni ilaçlar hakkında tıbbi bilgi sağlamak için çok uygun ve kullanışlıdır.

Çalışılan Çizge ve İndeksler

Tanım 1. D_0 grafi şu şekilde tanımlansın:

Figure 1. D_0 grafi

$D_{p,h}$ grafi D_0 grafinin derecesi 1 olan tepelerine p yeni tepe eklenerek ve bu işlemi h kez tekrar ederek oluşturulur.

Figure 2. $D_{p,1}$ grafi

Randić (Bağlantılılık) İndeksi

İlk gerçek derece tabanlı topolojik indeks 1975 yılında Milan Randić tarafından ortaya atılmıştır. "Moleküler dallanmanın karakterizasyonu üzerine" adlı makalesinde indeks şu şekilde tanımlandı:

$$R = R(G) = \sum_{(u,v) \in E(G)} \frac{1}{\sqrt{\deg(u) \cdot \deg(v)}}$$

Randić indeksinin ilaç tasarımına uygunluğu hemen fark edildi ve sonunda indeks sayısız durumda bu amaç için kullanıldı.

Zagreb İndeksleri

Zagreb indeksleri, kimyasal bileşiklerin moleküler yapısını karakterize etmek için keminformatik ve matematiksel kimyada kullanılan bir çift topolojik indekstir. Hırvat matematikçiler Ante Graovac ve Nenad Trinajstić tarafından 1972'de tanıtılmışlardır.

$$M_1(G) = \sum_{u \in V(G)} \deg(u)^2$$

$$M_2(G) = \sum_{(u,v) \in E(G)} \deg(u) \cdot \deg(v)$$

Bu indeksler moleküler yapının farklı yönlerini yakalar. İlk Zagreb indeksi tek bir tepenin genel moleküler topolojiye katkısını vurgularken, ikinci Zagreb indeksi tepe çiftlerine ve bunların bağlantılarına odaklanıyor. Bu indekslerin daha yüksek değerleri tipik olarak daha karmaşık veya dallanmış moleküler yapılara karşılık gelir.

Atom-Bağ Bağlantılılık İndeksi

Ernesto Estrada 1998 yılında yeni bir topolojik indeks tasarladı. ABC şeklinde uygun bir şekilde kısaltılan "atom-bağ bağlantılılık indeksi" adını verdiği ABC indeksini şu şekilde tanımladı:

$$ABC(G) = \sum_{(u,v) \in E(G)} \sqrt{\frac{\deg(u) + \deg(v) - 2}{\deg(u) \cdot \deg(v)}}$$

ABC indeksi, alkanların termodinamik özellikleriyle, özellikle de oluşum ısılarıyla mükemmel bir şekilde ilişkilidir. Atom-Bağ bağlantılılık indeksinin bu kıymetli özelliği teorik açıklamaları ile birlikte kimyasal graf teoriye sunuldu. Bununla, ABC indeksi teorik olarak kuantum teorisine dayalı, tek topolojik indeks olarak bulunmaktadır.

Geometrik-Aritmetik İndeks

Vukicevic ve Furtula tarafından 2009 yılında tasarlanan derece tabanlı topolojik indeks, geometrik ve aritmetik ortalamalar arasındaki farkı kullanır:

$$GA(G) = \sum_{(u,v) \in E(G)} \frac{\sqrt{\deg(u) \cdot \deg(v)}}{\frac{1}{2}(\deg(u) + \deg(v))}$$

GA indeksinin bazı matematiksel çalışmalarına ek olarak kimyagerlerin ilgisini çeken şey, bunun acyclic, unicyclic ve bicyclic moleküler graflara ve ayrıca benzenoid hidrokarbonlara ve fenilenlere uygulanmasıdır.

Toplam-Bağlantılılık İndeksi

Toplam-Bağlantılılık indeksi olarak adlandırılan indeks, Bo Zhou ve Nenad Trinajstić tarafından 2010 yılında tasarlanmıştır.

$$SCI(G) = \sum_{(u,v) \in E(G)} \frac{1}{\sqrt{\deg(u) + \deg(v)}}$$

Toplam-Bağlantılılık indeksinin çeşitli türlerdeki grafların karakterizasyonu üzerine olan bir takım özellikleri belirlenmiştir.

Bulgular

Teorem 1.

$$R(D_0) = \sqrt{3} + \sqrt{6}$$

$$R(D_{p,1}) = \sqrt{6} + \frac{3}{\sqrt{3(p+1)}} + \frac{3p}{\sqrt{p+1}}$$

İspat: Dendrimer $D_{p,h}$ grafinin tanımı gereği, C_6 grafi, $D_{p,h}$ grafinin bir alt grafidir. $E(D_0)$ ayrıtlar kümesi iki farklı kümeye şu şekilde parçalansın:

$$E_1 = \{e_1 \in E \mid e_1 \in E(C_6)\}$$

$$E_2 = \{e_2 \in E \mid e_2 \notin E(C_6)\}$$

Eğer $e_1 = (u,v)$ ve $\deg(u) = 2$ ise, $\deg(v) = 3$ olduğu barizdir. Bu yüzden e_1 ayrıtların Randić indeksi $\frac{1}{\sqrt{2 \cdot 3}} = \frac{1}{\sqrt{6}}$ 'dir. E_1 'in bütün elemanları için bu değer $\frac{6}{\sqrt{6}} = \sqrt{6}$ 'dir. **A**

$e_2 = (v,w)$, $v \in C_6$ ve $w \notin C_6$ olsun. Öyleyse, e_2 ayrıtların Randić indeksi $\frac{1}{\sqrt{3 \cdot 1}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$ 'dür. E_2 'nin bütün elemanları için bu değer $\frac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$ 'dür. **B**

$$R(D_0) = \sum_{(u,v) \in E(D_0)} \frac{1}{\sqrt{\deg(u) \cdot \deg(v)}} = \mathbf{A} + \mathbf{B} = \sqrt{3} + \sqrt{6}$$

$V(D_{p,1})$ 'in bazı alt kümeleri şu şekilde sıralansın:

$$V_1 = \{v_1 \in V \mid v_1 \in V(C_6)\}$$

$$V_2 = \{v_2 \in V \mid v_2 \notin V(C_6) \text{ ve } v_1, v_2 \text{ komşu.}\}$$

$E(D_{p,1})$ 'in alt kümeleri şu şekilde parçalansın:

$$E_1 = \{e_1 \in E \mid e_1 \in E(C_6)\}$$

$$E_2 = \{e_2 \in E \mid e_2 \notin E(C_6) \text{ ve } e_1, e_2 \text{ bağlantılı.}\}$$

$$E_3 = \{e_3 \in E \mid e_2, e_3 \text{ bağlantılı.}\}$$

Yeniden, $e_1 = (u,v)$ ve $\deg(u) = 2$ ise, $\deg(v) = 3$ olduğu barizdir. Bu yüzden e_1 ayrıtların Randić indeksi $\frac{1}{\sqrt{2 \cdot 3}} = \frac{1}{\sqrt{6}}$ 'dir. E_1 'in bütün elemanları için bu değer $\frac{6}{\sqrt{6}} = \sqrt{6}$ 'dir. **A**

$e_2 = (v,w)$, $v \in C_6$ ve $w \notin C_6$ olsun. Öyleyse, e_2 ayrıtların Randić indeksi $\frac{1}{\sqrt{3 \cdot (p+1)}}$ 'dür. E_2 'nin bütün elemanları için bu değer $\frac{3}{\sqrt{3(p+1)}}$ 'dür. **B**

E_3 kümesinin eleman sayısı $3p$ 'dir. E_3 'teki bir eleman için Randić indeksi $\frac{1}{\sqrt{1 \cdot (p+1)}} = \frac{1}{\sqrt{p+1}}$ 'dir.

Bütün küme için bu değer $\frac{3p}{\sqrt{p+1}}$ 'dir. **C**

$$R(D_{p,1}) = \sum_{(u,v) \in E(D_{p,1})} \frac{1}{\sqrt{\deg(u) \cdot \deg(v)}} = \mathbf{A} + \mathbf{B} + \mathbf{C} = \sqrt{6} + \frac{3}{\sqrt{3(p+1)}} + \frac{3p}{\sqrt{p+1}}$$

Teorem 2. $D_{p,h}$ grafinin R Randić indeksi $h \geq 2$ ve $p \geq 2$ için

$$R(D_{p,h}) = 3 \left[\left(\frac{1}{\sqrt{p+1}} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{p+1}} \cdot \frac{p^h - p}{p-1} + \frac{\sqrt{3}}{3} + p^h \right) + \frac{2}{\sqrt{6}} \right]$$

İspat: Dendrimer $D_{p,h}$ grafinin tanımı gereği, C_6 grafi, $D_{p,h}$ grafinin bir alt grafidir. $V(D_{p,h})$ tepeler kümesi dört farklı kümeye şu şekilde parçalansın:

$$V_1 = \{v_1 \in V \mid v_1 \in V(C_6)\}$$

$$V_2 = \{v_2 \in V \mid v_2 \notin V(C_6) \text{ ve } v_1, v_2 \text{ komşu.}\}$$

$$V_4 = \{v_4 \in V \mid \deg(v_4) = 1\}$$

$$V_3 = \{v'_3, v^*_3 \in V \mid \{v'_3, v^*_3 \notin V_1, V_2, V_4 \text{ ve } v'_3, v^*_3 \text{ komşu veya } v'_3, v_2 \text{ komşu.}\}$$

Ayrıtlar kümesi ise yine dört farklı kümeye şu şekilde parçalansın:

$$E_1 = \{e_1 \in E \mid e_1 \in E(C_6)\}$$

$$E_2 = \{e_2 \in E \mid e_2 \notin E(C_6) \text{ ve } e_1, e_2 \text{ bağlantılı.}\}$$

$$E_4 = \{e_4 \in E \mid e_4 = (v'_3, v_4)\}$$

$$E_3 = \{e'_3, e_3 \in E \mid \{e'_3, e \notin E_1, E_2, E_4 \text{ ve } e'_3, e_3 \text{ bağlantılı veya } e'_3, e_2 \text{ bağlantılı.}\}$$

Öyle ki,

$$\bigcup_{i=1}^4 V_i = V \text{ ve } \forall i \neq j, V_i \cap V_j = \emptyset$$

$$\bigcup_{i=1}^4 E_i = E \text{ ve } \forall i \neq j, E_i \cap E_j = \emptyset$$

Öyleyse, ayrıklar kümesinin parçalanmış alt kümelerinin Randić topolojik indekslerini ayrı ayrı incelememiz ve sonrasında birleştirmemiz yeterli.

E₁: $\forall v_1, v'_1 \in V$ için, (v_1, v'_1) ve $\deg(v'_1) = 2$ ise $\deg(v_1) = 3$ ve $|E_1| = 6$ olduğu aşıkardır. Bu yüzden $\forall e_1 = (v_1, v'_1)$ için $\deg(v_1) \cdot \deg(v'_1) = 3 \cdot 2 = 6$ 'dır. Dolayısıyla, tanım gereği, $\frac{1}{\sqrt{6}}$ ifadesi bir e_1 ayrıtının Randić indeksidir. Özdeş karakterdeki 6 e_1 ayrıtı olduğundan, E_1 kümesinin Randić indeksi $\frac{6}{\sqrt{6}}$ 'dır. **A**

E₂: Tanım gereği, $|E_2| = 3$ 'tür. v_2 tepesinin komşuları, $h \geq 1$ olduğundan, p tane sonradan eklenmek ve 1 tane de önceden olmak kaidesi ile, $p + 1$ tanedir. ($\deg(v_2) = p + 1$). Aynı şekilde $e_2 = (v_1, v_2)$ olduğundan ve bariz şekilde $\deg(v_1) = 3$ olduğundan $\deg(v_1) \cdot \deg(v_2) = 3 \cdot (p+1)$ 'dir. Dolayısıyla, bir e_2 ayrıtının Randić indeksi $\frac{1}{\sqrt{3(p+1)}}$ 'dir. E_2 kümesinin özdeş 3 elemanı için bu değer $\frac{3}{\sqrt{3(p+1)}}$ 'dir. **B**

E₄: Tanım gereği, $|E_4| = 3p^h$ 'dir. Tanımdan, $\deg(v_4) = 1$ 'dir. v'_3 p tane sonradan eklenmek ve 1 tane de önceden olmak kaidesi ile, $p + 1$ tanedir. Dolayısıyla, $\deg(v'_3) \cdot \deg(v_4) = (p+1) \cdot 1$ 'dir. Böylece, bir e_4 ayrıtının Randić indeksi $\frac{1}{\sqrt{p+1}}$ 'dir. E_4 kümesindeki bütün elemanlar için bu ifade $\frac{3p^h}{\sqrt{p+1}}$ 'dir. **C**

E₃: Tanım gereği, $|E_3| = \sum_{i=1}^{h-1} p^i = \frac{p^h - p}{p-1}$, $e'_3 = (v_2, v'_3)$ ve $e_3 = (v_3^*, v'_3)$ olsun.

Durum 1: $e'_3 = (v_2, v'_3)$: Daha önce ifade edildiği gibi $\deg(v_2) = \deg(v'_3) = p+1$. Dolayısıyla, e'_3 ayrıtının Randić indeksi $\frac{1}{p+1}$ 'dir.

Durum 2: $e_3 = (v_3^*, v'_3)$: V_3 kümesindeki bütün elemanlar özdeş ve $\deg(v'_3) = p+1$ olduğundan e_3 ayrıtının Randić indeksi $\frac{1}{p+1}$ 'dir.

$\forall e'_3, e_3 \in E_3$ için $|E_3| = \sum_{i=1}^{h-1} p^i = \frac{p^h - p}{p-1}$ ve e'_3, e_3 ayrıtılarının Randić indeksleri aynı olduğundan E_3 kümesinin Randić indeksi $\frac{p^h - p}{p-1} \cdot \frac{1}{p+1}$ 'dir. **D**

A+B+C+D toplamlarını yaptığımızda elde edeceğimiz sonuç

$$3 \left[\left(\frac{1}{\sqrt{p+1}} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{p+1}} \cdot \frac{p^h - p}{p-1} + \frac{\sqrt{3}}{3} + p^h \right) + \frac{2}{\sqrt{6}} \right]$$

olacaktır.

Teorem 3.

$$\begin{aligned} M_2(D_0) &= 45 \\ M_2(D_{p,1}) &= 3p^2 + 12p + 45 \\ M_2(D_{p,h}) &= 3 \left[(p+1) \left((p+1) \cdot \frac{p^h - p}{p-1} + 3 + p^h \right) + 12 \right], h, p \geq 2. \end{aligned}$$

Teorem 4.

$$\begin{aligned} ABC(D_0) &= 3 \left[\sqrt{2} + \sqrt{\frac{2}{3}} \right] \\ ABC(D_{p,1}) &= 3 \left[\sqrt{\frac{p+2}{3p+3}} + p \sqrt{\frac{p}{p+1}} + \sqrt{2} \right] \\ ABC(D_{p,h}) &= 3 \left[\left(\frac{p^h - p}{p-1} \cdot \frac{\sqrt{2p}}{p+1} \right) + \left(\sqrt{\frac{p}{p+1}} \cdot p^h \right) + \sqrt{\frac{p+2}{3p+3}} + \sqrt{2} \right], h, p \geq 2. \end{aligned}$$

Teorem 5.

$$GA(D_0) = 3 \left[\sqrt{3} + 4 \sqrt{\frac{6}{5}} \right]$$

$$GA(D_{p,1}) = 3 \left[2 \sqrt{\frac{3p+3}{p+4}} + 2p \sqrt{\frac{p+1}{p+2}} + 4 \sqrt{\frac{6}{5}} \right]$$

$$GA(D_{p,h}) = 6 \left[\left(\frac{p^h-p}{2p-2} \right) + \left(\frac{\sqrt{p+1}}{p+2} \cdot p^h \right) + \frac{\sqrt{3p+3}}{p+4} + \frac{2\sqrt{6}}{5} \right], h, p \geq 2.$$

Teorem 6.

$$SCI(D_0) = \frac{3}{2} + \frac{6}{\sqrt{5}}$$

$$SCI(D_{p,1}) = 3 \left[\frac{1}{\sqrt{p+4}} + \frac{p}{\sqrt{p+2}} + \frac{2}{\sqrt{5}} \right]$$

$$SCI(D_{p,h}) = 3 \left[\left(\frac{p^h-p}{p-1} \cdot \frac{1}{\sqrt{2p+2}} \right) + \frac{p^h}{\sqrt{p+2}} + \frac{1}{\sqrt{p+4}} + \frac{2}{\sqrt{5}} \right], h, p \geq 2.$$

Kaynaklar

- [1] I. Gutman, "Degree-based topological indices," *Croatica Chemica Acta*, vol. 86, no. 4, pp. 351–361, 2013.
- [2] Siddiqui et al. / *Journal of Discrete Mathematics and Its Applications* 7 (2022) 215–227.
- [3] I. Gutman and N. Trinajstić, *Chem. Phys. Lett.* 17 (1972) 535.
- [4] Ghorbani, M. and Hosseinzadeh M.A., (2010), Computing ABC index of nanostar dendrimers, *Optoelectron. Adv. Mater.-Rapid Commun.*, 4(9), pp. 1419-1422.
- [5] Estrada, E., Torres, L., Rodríguez, L. and Gutman, I., (1998), An atom bond connectivity index: modelling the enthalpy of formation of alkanes, *Indian Journal of Chemistry-Section A: Inorganic, Physical, Theoretical and Analytical Chemistry*, 37(10), pp. 849-855.